

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАРИГА НАЗАРИЙ ЁНДОШУВЛАР

Калонов Шоҳижаҳон Нормаммад ўғли

Олий таълимни ривожлантириш тадқиқотлари маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10706936>

Мазкур илмий тезис бюджет ташкилотлари фаолиятини амалга оширишда молиявий натижаларига назарий ёндашувлар, шунингдек амалиётдаги ҳолатини назарий ва амалий жиҳатдан тадқиқ қиламиз.

Дастлаб “бюджет ташкилоти”, “молиявий натижалар”, “бюджет ташкилотлари даромад ва харажатлари” каби иқтисодий терменларнинг моҳиятини ушбу йўналишда илмий тадқиқот ишларини амалга оширган иқтисодчи олимлар ва мутахассисларнинг илмий асарлари ва тадқиқотларида келтирилган фикрлар ва ёндошувларни қиёсий ўрганиш асосида тегишли ишланмаларни шакллантиришга ҳаракат қиламиз.

Иқтисодий адабиётлар ва онлайн иқтисодий манбаларда бюджет ташкилоти давлат ёки тегишли муниципал таркибий тузилмалар томонидан томонидан мазкур субъектларнинг қонунларида назарда тутилган ваколатларни амалга оширишни таъминлаш учун ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш учун ташкил этилган ноижорат ташкилотидир дея таърифланади.

Буюк Британиялик Ж.Хикс “ Молиявий натижа ҳисобот даврида капиталнинг ўсишидир. Зарар шунга мувофиқ капиталнинг камайишидир” мазмунидаги таърифни берган¹. Австралиялик Й. Шумпетер “Молиявий натижа фирма тушуми ва харажати ўртасидаги тафовут” дир дея молиявий натижаларнинг иқтисодий мазмунини очишга ҳаракат қилган². АҚШнинг таниқли иқтисодчиси И. Фишер “Молиявий натижа даромадлиликни ўзгариши ҳисобига ҳисобот давридаги активларни баҳолаш мобайнидаги ўсишдир” деган иқтисодий таърифни илгани суради³. Германиялик В.Ригер “Молиявий натижа - бу бутун фаолият мобайнида жамланган маблағлар билан корхона таъсис этилган вақтдаги маблағлар ўртасидаги тафовутдир⁴” дея молиявий натижаларнинг иқтисодий мазмунини очиб беришга ҳаракат қилган.

Ўзбекистонлик иқтисодчилардан И.С.Мусахонзода “Молиявий натижалар – маълум даврга фаолият натижасида олинган даромад ва харажатларни солиштириш ҳамда хусусий капитал ўзгариш миқдорини ифодаловчи қийматнинг пул эквивалентидаги абсолют натижасидир⁵” мазмунда анчагина аниқ ва соддароқ таърифни беришга муваффақ бўлган, бироқ ушбу таърифда ҳам даромад ва харажатни солиштириш натижаси фойда ёки зарар бўлиши мумкинлиги ҳақидаги иқтисодий категориялар эътибордан четда қолган.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий натижалари хусусида хориж ва маҳаллий иқтисодчи олимларнинг айрим фикрларини қиёсий ўрганиш натижасида шундай

¹ Хикс Д.Р. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1993. 487 с.

² Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). М.: Прогресс, 1982. 455 с.

³ Fisher I. The nature of capital and income. New York: Macmillan, 1930. 29. Walton P., Haller A., Raffourner B. International Accounting. London: Thomson, 2003. 430 p.

⁴ Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета. М.: Магистр, 2011. 287 с.

⁵ Мусахонзода И.С. Корхоналар молиявий натижаларини бошқариш тизимини такомиллаштириш. и.ф.фал. фан. док. (PhD) дисс. авт. –Т.: 2020. –28 б.;

фикрга келдикки, бу борада иқтисодчи олимлар ягона ёндошувга эга эмаслар. Албатта, бунга қатор объектив ва субъектив омиллар, шунингдек макон ва замоннинг маълум даражада таъсири бўлади, шуларни эътиборга олган ҳолда молиявий натижаларга “Молиявий натижалар – бу мулкый шаклидан қаътий назар фаолият юритувчи хўжалик субъектларнинг маълум даврдаги фаолиятида вужудга келиши мумкин бўлган молиявий фойда ёки зарарни қиймат кўринишда акс эттирадиган ҳисобот шаклидир” тарзидаги такомиллашган муаллифлик таърифини беришга жазм этдик.

Бюджет ташкилотлари молиявий натижалари хусусида сўз юритганда даставвал уларнинг маблағлари манбаларини кўриб чиқишимиз муҳим ҳисобланади.

Қуйидаги расмда бюджет ташкилотлари молиявий манбалари ва уларни гурухланиши келтирилган.

1-расм. Бюджет ташкилотлари молиявий маблағлари манбалари ва уларнинг гурухланиши⁶

Расм маълумотларидан кўриниб турибдики, бюджет ташкилотининг молиявий маблағларининг манбалари иккита йирик гурухдан ташкил топган бўлиб, уларнинг асосийси ташкилотга давлат бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобланади. Бюджетдан ажратилган маблағлар ҳам ўз навбатида, тасдиқланган бюджет маблағлари ва қўшимча бюджет маблағларидан ташкил топади.

Расмда бюджетдан ажратилган маблағлар ҳам йирик иккита гурухдан ташкил топган бўлиб, ўз навбатида бюджетдан ташқари маблағлар ва қўшимча бюджетдан маблағлар бир неча манбаларга бўлиниб, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағларининг манбалари бюджетдан ажратиётган маблағларнинг манбаларидан бир неча баробор кўпроқдир.

References:

1. Хикс Д.Р. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1993. 487 с.
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). М.: Прогресс, 1982. 455 с.
3. Fisher I. The nature of capital and income. New York: Macmillan, 1930. 29. Walton P., Haller A., Raffourner B. International Accounting. London: Thomson, 2003. 430 p.
4. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета. М.: Магистр, 2011. 287 с.

⁶ Расм муаллиф томонидан тузилган

5. Мусахонзода И.С. Корхоналар молиявий натижаларини бошқариш тизимини такомиллаштириш. и.ф.фал. фан. док. (PhD) дисс. авт. –Т.: 2020. –28 б.

INNOVATIVE
ACADEMY